

SCRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)

**Rs2-base-Reach-raw_202310010746.230
B505**

Début des données		Fin des données		Durée des observations	
2023-10-01 07:46:40.00		2023-10-01 11:52:55.00		4:06:15	
Heure de traitement				Type de produits	
03:01:29 UTC 2023/10/16				RNCan rapide	
Observations		Fréquence		Mode	
Porteuse et pseudo-distance		Double		Statique	
Masque d'élévation	Données rejetées	Ambiguïtés fixées		Intervalle des estimés	
7.5 degrés	0.00 %	30.91 %		5.00 sec	
Antenne		CPA au PRA		PRA au Repère	
EML_REACH_RS2 NONE		L1 = 0.135 m L2 = 0.137 m		H:1.565m / E:0.000m / N:0.000m	

(CPA = centre de phase de l'antenne; PRA = point de référence de l'antenne)

Positions estimées pour Rs2-base-Reach-raw_202310010746.230

	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Altitude EIL.
ITRF20 (2023.7)	3° 52' 8.83551"	11° 27' 33.02698"	744.343 m
Sigmas(95%)	0.007 m	0.010 m	0.031 m
A priori*	3° 52' 8.81594"	11° 27' 33.12151"	739.799 m
Position calculée – A priori	0.601 m	-2.916 m	4.544 m

Ellipse d'erreur 95% (mm)
demi-grand axe: 13 mm
demi-petit axe: 8 mm
azimut du demi-grand axe: 81° 1' 13.37"

**UTM (Nord)
Zone 32**

428056.313 m (N)
773108.643 m (E)
Facteurs échelle
1.00052339 (point)
1.00040625 (combiné)

*(Position a priori initialisée à partir des coordonnées de l'en-tête du RINEX)

Distribution spatiale des satellites

×	G01	+	G08	+	G27	+	R03	×	R14	×	R18
+	G03	+	G09	×	G30	+	R04	+	R15	×	R19
+	G04	+	G11	+	G31	×	R05	+	R16	+	R20
+	G06	+	G14	+	R02	×	R13	+	R17	×	R24
×	G07	×	G17								

Résiduelles: Phase de la porteuse (2023-10-01)

Résiduelles: Pseudo-distances (2023-10-01)

Statut des ambiguïtés de phase (2023-10-01)

~~~ Avis de non-responsabilité ~~~

Ressources naturelles Canada n'accepte aucune responsabilité à l'égard de conséquences présumées, directes ou indirectes, d'éléments de son service de positionnement en ligne SCRS-PPP.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

**Services géodésiques intégrés
Levés géodésiques du Canada
Direction de l'arpenteur général
Ressources naturelles Canada
Gouvernement du Canada
588 rue Booth, pièce 334
Ottawa, Ontario K1A 0Y7
Téléphone : 343-292-6617**

Courriel : geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca

**Natural Resources
Canada**

**Ressources naturelles
Canada**

Canada